

ОБ ОБОБЩЕННО ПРАВИЛЬНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Сагиндикова Аяна Ергаликызы

E-mail: ayana.sagindikova@mail.ru

магистр технических наук, учитель математики, КазНУ им. аль-Фараби

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12673434>

Рассмотрим следующую систему линейных однородных дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} x' = a_{11}(t)x + a_{12}(t)y + a_{13}(t)z + a_{14}(t)u \\ y' = a_{21}(t)x + a_{22}(t)y + a_{23}(t)z + a_{24}(t)u \\ z' = a_{31}(t)x + a_{32}(t)y + a_{33}(t)z + a_{34}(t)u \\ u' = a_{41}(t)x + a_{42}(t)y + a_{43}(t)z + a_{44}(t)u \end{cases} \quad (1)$$

Здесь коэффициенты системы (1) являются непрерывными функциями на интервале $[0, +\infty)$, то есть $t \in I = [t_0, +\infty)$, $a_{ij}(t) \in C(I)$, $i, j = 1, 2, 3, 4$.

$$A(t) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & a_{13}(t) & a_{14}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & a_{23}(t) & a_{24}(t) \\ a_{31}(t) & a_{32}(t) & a_{33}(t) & a_{34}(t) \\ a_{41}(t) & a_{42}(t) & a_{43}(t) & a_{44}(t) \end{pmatrix}$$

$$\|A(t)\| \leq K\psi(t), \quad \psi(t) \in C(I), \quad \psi(t) > 0,$$

$$q(t) = \int_{t_0}^t \psi(\tau) d\tau, \quad t_0 \in I, \quad q(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\uparrow} +\infty$$

Определение. Если для $x^{(1)}(t), y^{(1)}(t), z^{(1)}(t), u^{(1)}(t)$ фундаментальных решений системы (1) найдены какие-либо обобщенные показатели Ляпунова и выполнено равенство

$$\begin{aligned} & \chi[x^{(1)}, q] + \chi[y^{(1)}, q] + \chi[z^{(1)}, q] + \chi[u^{(1)}, q] = \\ & = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{q(t)} \int_{t_0}^t [a_{11}(\tau) + a_{22}(\tau) + a_{33}(\tau) + a_{44}(\tau)] d\tau \end{aligned}$$

тогда система (1) называется обобщенно-правильной системой Ляпунова относительно $q(t)$.

Здесь

$$\chi[x^{(1)}, q] = \overline{\lim}_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{q(t)} \ln \|x^{(1)}(t)\|$$

$$\chi[y^{(1)}, q] = \overline{\lim}_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{q(t)} \ln \|y^{(1)}(t)\|$$

$$\chi[z^{(1)}, q] = \overline{\lim}_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{q(t)} \ln \|z^{(1)}(t)\|$$

$$\chi[u^{(1)}, q] = \overline{\lim}_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{q(t)} \ln \|u^{(1)}(t)\|$$

Задача состоит в следующем: установить условия на коэффициенты системы (1) и найти признаки того, что система (1) является обобщенной правильной системой. Необходимо привести примеры обобщенной правильной системы.

$$x^{(1)}(t) = \text{colon} [x_1(t), y_1(t), z_1(t), u_1(t)]$$

$$y^{(1)}(t) = \text{colon} [x_2(t), y_2(t), z_2(t), u_2(t)]$$

$$z^{(1)}(t) = \text{colon} [x_3(t), y_3(t), z_3(t), u_3(t)]$$

$$u^{(1)}(t) = \text{colon} [x_4(t), y_4(t), z_4(t), u_4(t)]$$

$$\|x^{(1)}(t)\| = \sqrt{x_1^2(t) + y_1^2(t) + z_1^2(t) + u_1^2(t)}$$

$$\|y^{(1)}(t)\| = \sqrt{x_2^2(t) + y_2^2(t) + z_2^2(t) + u_2^2(t)}$$

$$\|z^{(1)}(t)\| = \sqrt{x_3^2(t) + y_3^2(t) + z_3^2(t) + u_3^2(t)}$$

$$\|u^{(1)}(t)\| = \sqrt{x_4^2(t) + y_4^2(t) + z_4^2(t) + u_4^2(t)}$$

Теорема.

Если для системы (1) выполняются следующие условия:

$$1) \quad a_{ii}(t) > a_{i+1,i+1}(t) + \alpha t, \quad i = 1, 2, 3, \alpha > 0$$

$$2) \quad \frac{|a_{ij}(t)|}{t} \rightarrow 0, \quad t \rightarrow +\infty, \quad i, j = 1, 2, 3, 4, i \neq j$$

$$3) \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t^2} \int_{t_0}^t a_{ii}(\tau) d\tau = \theta_i, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

то система (1) является обобщенной правильной системой.

Доказательство:

Если условия 1), 2) теоремы выполнены, то:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{|y_1(t)|}{|x_1(t)|} = 0 \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{|z_1(t)|}{|x_1(t)|} = 0 \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{|u_1(t)|}{|x_1(t)|} = 0$$

и следующее

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{t} \frac{y_1'}{y_1} - \frac{a_{11}(t)}{t} \right| = 0 \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{t} \frac{x_1'}{x_1} - \frac{a_{11}(t)}{t} \right| = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{t} \frac{z_1'}{z_1} - \frac{a_{11}(t)}{t} \right| = 0 \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{t} \frac{u_1'}{u_1} - \frac{a_{11}(t)}{t} \right| = 0$$

Поскольку выполняются равенства, то $x_1(t), y_1(t), z_1(t), u_1(t)$ будут решениями.

Далее выполняются равенства

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{|y_2(t)|}{|x_2(t)|} = 0 \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{|z_2(t)|}{|x_2(t)|} = 0 \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{|u_2(t)|}{|x_2(t)|} = 0$$

и следующие

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{t} \frac{y_2'}{y_2} - \frac{a_{22}(t)}{t} \right| = 0 \qquad \lim_{t \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{t} \frac{x_2'}{x_2} - \frac{a_{22}(t)}{t} \right| = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{t} \frac{z_2'}{z_2} - \frac{a_{22}(t)}{t} \right| = 0 \qquad \lim_{t \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{t} \frac{u_2'}{u_2} - \frac{a_{22}(t)}{t} \right| = 0$$

Следовательно, $x_2(t), y_2(t), z_2(t), u_2(t)$ будут решениями.

Аналогично из

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{|y_3(t)|}{|x_3(t)|} = 0 \qquad \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{|z_3(t)|}{|x_3(t)|} = 0 \qquad \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{|u_3(t)|}{|x_3(t)|} = 0$$

и

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{t} \frac{y_3'}{y_3} - \frac{a_{33}(t)}{t} \right| = 0 \qquad \lim_{t \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{t} \frac{x_3'}{x_3} - \frac{a_{33}(t)}{t} \right| = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{t} \frac{z_3'}{z_3} - \frac{a_{33}(t)}{t} \right| = 0 \qquad \lim_{t \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{t} \frac{u_3'}{u_3} - \frac{a_{33}(t)}{t} \right| = 0$$

следует, что $x_3(t), y_3(t), z_3(t), u_3(t)$ будут решениями.

Далее выполняются равенства

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{|y_4(t)|}{|x_4(t)|} = 0 \qquad \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{|z_4(t)|}{|x_4(t)|} = 0 \qquad \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{|u_4(t)|}{|x_4(t)|} = 0$$

и

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{t} \frac{y_4'}{y_4} - \frac{a_{44}(t)}{t} \right| = 0 \qquad \lim_{t \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{t} \frac{x_4'}{x_4} - \frac{a_{44}(t)}{t} \right| = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{t} \frac{z_4'}{z_4} - \frac{a_{44}(t)}{t} \right| = 0 \qquad \lim_{t \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{t} \frac{u_4'}{u_4} - \frac{a_{44}(t)}{t} \right| = 0$$

$x_4(t), y_4(t), z_4(t), u_4(t)$ будут решениями.

Следовательно существует система фундаментальных решений $x^{(1)}(t), y^{(1)}(t), z^{(1)}(t), u^{(1)}(t)$ удовлетворяющая условиям 1), 2), 3), а из условия 3)

получаем следующие равенства:

$$\chi[x^{(1)}, q] = \theta_1(q) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t^2} \int_{t_0}^t a_{11}(\tau) d\tau$$

$$\chi[y^{(1)}, q] = \theta_2(q) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t^2} \int_{t_0}^t a_{22}(\tau) d\tau$$

$$\chi[z^{(1)}, q] = \theta_3(q) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t^2} \int_{t_0}^t a_{33}(\tau) d\tau$$

$$\chi[u^{(1)}, q] = \theta_4(q) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t^2} \int_{t_0}^t a_{44}(\tau) d\tau$$

$$\chi[x^{(1)}(t), q] + \chi[y^{(1)}(t), q] + \chi[z^{(1)}(t), q] + \chi[u^{(1)}(t), q] = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4$$

$$\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4 = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t^2} \int_{t_0}^t a_{11}(\tau) d\tau + \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t^2} \int_{t_0}^t a_{22}(\tau) d\tau + \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t^2} \int_{t_0}^t a_{33}(\tau) d\tau +$$

$$+ \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t^2} \int_{t_0}^t a_{44}(\tau) d\tau = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t^2} \int_{t_0}^t [a_{11}(\tau) + a_{22}(\tau) + a_{33}(\tau) + a_{44}(\tau)] d\tau =$$

$$= \chi[x^{(1)}(t), q] + \chi[y^{(1)}(t), q] + \chi[z^{(1)}(t), q] + \chi[u^{(1)}(t), q]$$

или

$$\chi[x^{(1)}, q] + \chi[y^{(1)}, q] + \chi[z^{(1)}, q] + \chi[u^{(1)}, q] = \sum_{i=1}^4 \theta_i(q) = \sum_{i=1}^4 \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t^2} \int_{t_0}^t a_{ii}(\tau) d\tau =$$

$$= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t^2} \int_{t_0}^t \sum_{i=1}^4 a_{ii}(\tau) d\tau = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t^2} \int_{t_0}^t [a_{11}(\tau) + a_{22}(\tau) + a_{33}(\tau) + a_{44}(\tau)] d\tau$$

Следовательно, определенные признаки показывают, что система (1) является обобщенной правильной системой. То есть теорема доказана.

Литература:

1. Алдибеков Т.М. Общие показатели Ляпуновой. Алматы: Казахский университет, 2011. -254 с.

2. Демидович Б.П. Лекция по математической теории устойчивости. М.: Наука, 1967. -472 с.
3. Былов Б.Ф., Виноград Р.Е., Гробман Д.М., Немыцкий В.В. Теория индикаторов Ляпунова. Москва: Наука, 1966. -576 с.